

GBIF.PT

O GBIF — Sistema Global de Informação sobre Biodiversidade — é uma rede internacional financiada por governos de todo o mundo, com o objetivo de dar acesso aberto a dados sobre toda a vida na Terra. Criado em 2001, o GBIF estabeleceu uma rede de países e organizações participantes que trabalham através de Nós Participantes e Afiliados. Fornece às instituições detentoras de dados em todo o mundo padrões comuns e ferramentas de código aberto que lhes permitem partilhar dados sobre a ocorrência de espécies.

O [Nó Português do GBIF \(GBIF.PT\)](https://dados.gbif.pt/) tem por missão promover a integração dos provedores de dados portugueses e recursos de informação sobre biodiversidade na rede GBIF, e a disponibilidade dos dados de biodiversidade para a investigação científica e usos pela sociedade.

Portal de Dados de Biodiversidade de Portugal

<https://dados.gbif.pt/>

Os dados mobilizados e publicados através do GBIF derivam de muitas fontes, incluindo espécimes de museus, alguns recolhidos há mais de um século, observações de inventários de campo, avaliações de impacto ambiental, registos fornecidos por ciência cidadã e amostras de ADN ambiental. Os dados são usados em estudos dedicados aos impactos das alterações climáticas na biodiversidade, a propagação de espécies invasoras ou as prioridades para a segurança alimentar, a saúde pública, a conservação e a designação de áreas protegidas. Muitas destas análises não seriam possíveis sem o acesso aberto a dados abrangentes sobre biodiversidade.

Aspetos de políticas e processos

As instituições que desejam publicar dados de biodiversidade através do GBIF precisam de se registar e receber o endosso de um nó Participante. Durante o registo, os publicadores concordam, através do acordo de publicação de dados, em disponibilizar os seus dados universalmente, mantendo os seus direitos de propriedade intelectual.

Os conjuntos de dados devem adotar uma das seguintes licenças padrão: Creative Commons Zero (CC0), Creative Commons Attribution (CC-BY) ou Creative Commons Attribution Noncommercial (CC-BY-NC), embora a adoção de CC0 ou CC-BY seja altamente recomendada.

Os nós podem, adicionalmente, fornecer infraestruturas, formação e outros serviços para facilitar a publicação de dados, e ainda a coordenação nacional.

Repositórios de dados: caso de estudo

GBIF.PT

Aspetos técnicos da plataforma

O fluxo de dados envolve os seguintes passos: 1 - Registo do publicador; 2 - Mobilização dos dados; 3 - Seleção de padrão de dados (Darwin Core) e ferramentas (IPT); 4 - Preparação dos dados; 5 - Publicação dos dados; 6 - Descoberta dos dados.

A transformação de dados no padrão Darwin Core é uma etapa crítica para garantir a qualidade dos dados. Alguns dos termos do padrão de dados são obrigatórios, garantindo identificadores únicos e persistentes. É ainda possível o uso de extensões Darwin Core para suporte de tipologias de dados específicas, como, por exemplo, dados sobre ADN, características de espécies, dados em ficheiros multimédia.

A publicação de dados é feita através da ferramenta [Integrated Publishing Toolkit \(IPT\)](#). Esta ferramenta de código aberto permite fazer carregamento de dados e preencher os metadados no formato padrão Ecological Metadata Language (EML). No momento da publicação, a cada conjunto de dados é associado um DOI. O IPT é o ponto de acesso para o portal global GBIF.org realizar a ingestão dos dados, e sua integração na plataforma global.

O acesso aos dados faz-se através do portal global GBIF.org. A cada descarregamento de dados é associada uma citação recomendada, incluindo um DOI. O acesso pode ser feito também através de *software* (ex.: python, R). O Nó Português do GBIF implementou o [portal nacional](#), que acrescenta serviços ao portal global, para o contexto nacional. O portal nacional é baseado no Atlas of Living Australia (ALA), uma plataforma de dados de código aberto desenvolvida pelo nó australiano do GBIF e que é mantido no âmbito da comunidade Living Atlases.

Agregação em diretórios e certificação

O IPT do Nó Português do GBIF está registado enquanto repositório FAIRSharing. Os portais de dados GBIF.org e dados.gbif.pt estão ambos registados no EOSC Catalogue & Marketplace.

Links úteis

[Sobre](#)
[Acordo de utilização de dados](#)
[Acordo de publicação de dados](#)
[Formação](#)
[Infraestrutura](#)

Contactos

Nó Português do GBIF
Instituto Superior de Agronomia, Herbário
Tapada da Ajuda
1349-017 Lisboa, Portugal
node@gbif.pt

Recurso criado no âmbito do Grupo de Trabalho do Fórum de Gestão de Dados de Investigação 'Repositórios de Dados: Tecnologia, organização e certificação'

Creative Commons Attribution 4.0 International License

setembro 2024

Grupo de Trabalho
Repositórios de Dados:
Tecnologia, organização e
certificação FAIR

FÓRUM
GESTÃO DE DADOS
DE INVESTIGAÇÃO

Fórum de Gestão de Dados de Investigação

Grupo de Trabalho 'Repositórios de Dados:
Tecnologia, organização e certificação'

<https://forumgdi.rcaap.pt/grupos-de-trabalho>